
WETTELIJKE REGELING ACCOUNTANTS-WEZEN

Kort voor het ter perse gaan van deze aflevering bereikte ons het bericht, dat ingediend is een Ontwerp van Wet tot vaststelling van regelen betreffende het accountantswezen.

De indiening bij de Tweede Kamer geschiedde bij Koninklijke boodschap van 24 April 1939.

De redactie drukt er haar vreugde over uit, dat thans de laatste phase van het streven naar een wettelijke regeling is ingegaan. Men mag verwachten, dat binnen afzienbaren tijd de wettelijke regeling haar beslag zal krijgen.

Reeds tal van jaren heeft men uit den kring der bona fide accountants stemmen, dringende stemmen, horen opgaan voor een zoodanige wettelijke regeling. Ook het M.A.B. heeft zich ter zake niet onbetuigd gelaten.

Het ligt in de bedoeling van de Redactie in de aanstaande Mei-aflevering het Ontwerp van Wet met de Memorie van Toelichting in zijn geheel te publiceerden. Er zal dan gelegenheid bestaan de ontworpen regeling op haar verdiensten te onderzoeken. Het spreekt van zelf, dat de Redactie de kolommen van het M.A.B. open stelt voor ieder, die naar aanleiding van deze voor de accountantswereld zoo belangrijke gebeurtenis op- of aanmerkingen heeft te maken.

DE UITVOERIGE ACCOUNTANTSVERKLARING

In het Februari-nummer van dit blad werd in de rubriek „Uit het Buitenland” melding gemaakt van de commentaar, die *The Accountant* in zijn nummer van 30 Juli 1938 geleverd had met betrekking tot het rapport van den accountant der Philips' Gloeilampenfabrieken. Ik vind hierin aanleiding om deze commentaar wat meer omstandig onder de aandacht van de lezers van het M.A.B. te brengen, aangezien de daarin vervatte opmerkingen een vraagstuk betreffen, dat uiterst belangrijk is; de commentaar van het Engelse vakblad geeft mij de gelegenheid om enige beschouwingen aan dit vraagstuk te wijden.

Reeds eerder heb ik de aandacht gevestigd op hetgeen in de Engelse vakpers over het bedoelde accountantsrapport, gepubliceerd in een vroeger jaarverslag, is gezegd. In het nummer van het M.A.B. van December 1934 maakte ik met voldoening gewag van de lof, die de Engelse financiële pers aan dit rapport had toegezwaaid; daarbij wees ik er intussen op, dat die lof verdiend was voor zoverre de uit het rapport blijkende omvang van de accountantscontrole betrof, maar dat ze ten onrechte werd verbonden aan de uitvoerigheid der verklaring. In een daarop volgend nummer van het M.A.B. maakte ik melding van de bedenkingen, welke *The Accountants Magazine* had geopperd tegen de verklaring. Soortgelijke bedenkingen worden ditmaal geopperd door het Engelse weekblad. Ziehier de commentaar van *The Accountant* onder het opschrift *A detailed auditors report*:

The Financial Press has given some prominence to the accounts of Philips Lamps which are reproduced in our Finance and Commerce article this week, and the particular point which has attracted attention is the rather remarkably detailed character of the accompanying auditors report. This, of course, a Dutch company and the practice adopted contrasts strongly with the usual British procedure. The Philips' report runs to something over a thousand words and begins by detailing the extent of the test checks adopted. It draws attention to the existence of inner reserves and specifies the items in the balance sheet which are affected. It goes on to express the opinion that the values attached to the interests in subsidiary and allied com-

panies is conservative. Further, the auditors report that they have made tests of the stock at irregular intervals throughout the year and, with regard to the stock valuation stated in the balance sheet, they commit themselves to the opinion that a sufficient amount has been written off old stocks. It appears, too, that their examination has extended to stocks in the hands of subsidiaries. The case illustrates the fact that Continental ideas distinguish far less clearly between matters which are proper to the directors and matters which interest the shareholders than do British notions. According to the English point of view there are important advantages in casting on the directors the detailed responsibility for the administration of a company's affairs and it is for this general reason that an English auditors' report confines itself strictly to the matters mentioned in Section 134. The laconic character of an English report serves to throw into high relief any departure from the usual formal wording, but this advantage is liable to be entirely nullified if the members to whom the report is presented will not take the trouble to understand the significance of any special wording addressed to them by their servants the auditors.

Evenals de vorige maal met betrekking tot de opmerkingen van *The Accountants Magazine* trekt het de aandacht, dat *The Accountant* in zijn commentaar niet onderscheidt tussen de inhoud der controle en de inhoud der verklaring. Het wordt niet duidelijk, of onze Engelse collega bedenkingen oppert tegen de vermelde details der controle dan wel tegen de mededelingen omtrent die details in het rapport. Klaarblijkelijk schroomt men ook ditmaal om te zeggen, dat de Engelse accountants zich in hun controle met een groot deel van de vermelde details niet inlaten. Met een zekere handigheid verbergt men dit feit achter een verwijt aan de continentale accountants, die niet helder heten te onderscheiden tussen aangelegenheden, die passend zijn voor de bestuurders en die welke den aandeelhouders belang inboezemen. Het verwijt richt zich dus formeel tegen de mededeling van de vermelde bijzonderheden in het rapport, maar de diepere zin van het verwijt wordt voor den goeden verstaander duidelijk, als men in het vervolg van de commentaar leest, dat de Engelse opvatting het belangrijke voordeel heeft, dat men de gedetailleerde verantwoordelijkheid voor het besturen (bedoeld is blijkbaar de verantwoordelijkheid voor de details van het besturen) van de onderneming op haar bestuurders doet rusten. Ik laat nu maar deze uitspraak voor wat ze waard is; hoe de accountants-controle of de accountants-verklaring de bestuurders van enige verantwoordelijkheid zou kunnen ontheffen zal niet iederen vakman duidelijk zijn. Voor den Nederlandsen accountant bestaat hier geen probleem; de accountant van Philips heeft blijkens zijn rapport gedaan wat zijn plicht was. Hij zou stellig naar Nederlandse opvattingen in de uitvoering van zijn taak zijn tekort geschoten, indien hij zijn goedkeurende verklaring zou hebben afgegeven voordat hij door zijn onderzoek de „gedetailleerde verantwoordelijkheid” kon aanvaarden in de omvang, die uit zijn rapport blijkt.

**

Tot zover acht ik derhalve de commentaar van *The Accountant* onjuist. Maar onze Engelse collega komt tenslotte tot een uitspraak omtrent de inhoud der verklaring; en wat hij daaromtrent zegt heeft in beginsel mijn instemming. Die uitspraak houdt een verdediging in van de in Engeland gebruikelijke „lakonieke” verklaring tegenover de uitvoerige verklaring van den accountant van het continent; en, zoals ik reeds bij andere gelegenheden — het laatst in de hiervoren genoemde beschouwingen in het M.A.B. — heb doen blijken, deel ik de voorkeur van *The Accountant* voor de traditionele beknopte verklaring van de Engelse accountants. Ik wil die voorkeur nog eens motiveren.

Vooraf echter nog enkele opmerkingen over de uitspraak van *The Accountant*.

Onze collega van de overkant spreekt ten onrechte van een continentaal gebruik van de uitvoerige verklaring. De lezer weet, dat deze op het vasteland en met name in Nederland geenszins algemeen voorkomt. Ook wij kennen de „lakonieke” verklaring en wel ene, die nog bondiger is dan de Engelse: de eenvoudige ondertekening, somtijds vooraf gegaan door enkele woorden, zoals „nagezien en accoord bevonden”.

Het Engelse vakblad verklaart de Engelse gewoonte om zich strikt te beperken tot de in artikel 134 van de *Companies Act* vermelde punten uit de even te voren door het blad gestelde eis, dat de accountant de verantwoordelijkheid voor de onderdelen van het besturen op de bestuurders late rusten. Over deze eis op zich zelf heb ik reeds hierboven het mijne gezegd, doch het is thans nog nodig, erop te wijzen, dat de voorstelling, als zou de korte Engelse verklaring haar ontstaan aan die eis te danken hebben, niet houdbaar is. Niet houdbaar, omdat er geen logisch verband is tussen die eis en de kleinere of grotere uitvoerigheid der verklaring. De „lakonieke” verklaring vermindert niet de verantwoordelijkheid van den accountant; ware het anders dan zou trouwens de zin van de slotsom van de commentaar van het blad verloren gaan. De door *The Accountant* gegeven voorstelling van het ontstaan der korte Engelse verklaring is ook feitelijk onjuist. Deze verklaring is ontstaan als een logisch gevolg van het voorschrift der *Companies Act*. Nu deze wet bepaalt wat de auditor moet rapporteren — welke bepaling werkt als een minimum-voorschrift ten aanzien van de inhoud van de verklaring — moest op den duur de verklaring voor alle gevallen waarin de accountant geen bedenkingen behoeft te opperen een stereotiepe inhoud verkrijgen overeenkomstig het wettelijk voorschrift. Die stereotiepe inhoud heeft de vroeger in Engeland toegepaste en door de vakgenoten voorgestane eenvoudige handtekening als goedkeurende verklaring vervangen.

Waarom verdient nu de beknopte goedkeurende verklaring de voorkeur boven de uitvoerige?

Voor het antwoord op deze vraag moeten wij onderscheiden tussen de goedkeuring zonder en met voorbehoud. Het spreekt vanzelf, dat het voorbehoud volledig moet worden omschreven; te dien aanzien kan geen sprake zijn van beperking of uitbreiding van de mededelingen. Het vraagstuk heeft dus slechts betrekking op de verklaring, welke een goedkeuring bedoelt te geven zonder voorbehoud.

Intussen moest ik de opmerking maken, dat er in het accountants-rapport, afgedrukt in het jaarverslag van Philips, mededelingen voorkomen, welke de strekking van een voorbehoud hebben. Hoe men nu ook moge oordelen over het gewenste of het ongewenste van de uitvoerige verklaring, mededelingen van deze strekking zijn in dit rapport in elk geval misplaatst. De jaarrekening is immers door den accountant zonder voorbehoud getekend; bij de ondertekening wordt slechts „verwezen” naar het uitvoerige rapport en dit wil voor dezen accountant, die lid is van het Nederlandsch Instituut van Accountants en dus ook zich richt naar de bepalingen van het Reglement van Arbeid van het Instituut, zeggen, dat het rapport geen voorbehoud inhoudt. Ware het anders, dan zouden bij de ondertekening de woorden „onder het voorbehoud gemaakt” moeten zijn gebruikt. Nu het dus vaststaat, dat de accountant zijn goedkeuring aan de jaarrekening zonder voorbehoud heeft gehecht, is het, geheel afgescheiden van de vraag welke ons thans bezig houdt, nodig, mededelingen als de hier bedoelde te vermijden.

Maar ook nadat deze mededelingen zullen zijn geëlimineerd blijft er een rapport van respectabele lengte over, met een groot aantal mededelingen omtrent bijzonderheden van de verrichte controle en omtrent de bevindingen van den ac-

countant. Zijn deze mededelingen nu den lezer van de verklaring tot nut?

Voor een deel stellig. Het is van groot belang te weten, dat er stille reserves zijn, dat de waardering op conservatieve wijze is geschied, dat op de oude voorraden voldoende is afgeschreven enz. Maar het is naar mijn oordeel niet de accountant, die dit alles ter kennis van de aandeelhouders en van het publiek moet brengen. Deze mededelingen behoren door de bestuurders te worden gedaan in de vorm van een toelichting bij de jaarrekening. Als dan de accountant zonder voorbehoud zijn goedkeuring hecht aan de jaarrekening, betekent zulks, dat hij dit doet in het licht van de daarbij door de bestuurders gegeven toelichting, zodat zijn goedkeurende verklaring ook deze toelichting dekt. Achten de bestuurders deze mededeling in hun verslag overbodig, dan is dat hun zaak; het ligt niet op de weg van den accountant, de taak van de bestuurders over te nemen. Eerst wanneer door het gemis van de toelichting de lezer naar het oordeel van den accountant een onjuist beeld zou krijgen van de financiële toestand of van de uitkomsten, is een aanvulling van de zijde van den accountant nodig; maar dan draagt ook die aanvulling onvermijdelijk het karakter van een voorbehoud.

Men zal wellicht de vraag stellen, of tegen de opneming van de zoeven bedoelde mededelingen bepaaldelijk bezwaar moet worden gemaakt; ze zijn overbodig, maar zijn ze ook schadelijk? Zonder twijfel. Ik zal straks betogen, dat de meest beknopte verklaring de beste is en dat dus ook het overbodige schaadt. Maar in dit geval gaan mijn bedenkingen verder; mededelingen van deze aard leggen op twee wijzen een accent in de goedkeurende verklaring, dat gevaarlijk is en schadelijk voor de functie van den accountant. In de eerste plaats legt de vermelding van bijzonderheden van deze aard een nadruk op bepaalde details van het oordeel van den accountant, zonder dat er voor die nadruk een objectieve grond bestaat; de verklaring dreigt daardoor een tendentius karakter te krijgen. En in de tweede plaats wordt de aandacht in het bijzonder gevestigd op het oordeel van den accountant t.a.v. bepaalde details der jaarrekening, met het gevolg dat het vertrouwen, dat de accountant met de mededeling van dat oordeel wekt, wordt geaccentueerd en dus zijn verantwoordelijkheid wordt verzwaaard, zonder dat daarvoor een rationele grond aanwezig is. 't Kan daarbij voorkomen en het zal bij mededelingen van deze aard veelal voorkomen, dat de accountant aldus juist de nadruk legt op elementen van de jaarrekening, waarvoor hij uit hoofde van zijn functie slechts een beperkte verantwoordelijkheid kan aanvaarden, met name omdat hij niet technisch deskundig is. Om een voorbeeld te noemen: de accountant draagt een zekere verantwoordelijkheid t.a.v. de waardering der voorraden; hij kan doorgaans die verantwoordelijkheid dragen ofschoon hij niet technisch deskundig is, omdat hem tal van gegevens bij zijn onderzoek ten dienste staan, welke hem een inzicht kunnen geven omtrent de waarde. Het Reglement van Arbeid stelt dan ook vast, dat deze waardering een onderwerp van de controle uitmaakt. Geeft de accountant een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud met betrekking tot de jaarrekening af, dan aanvaardt hij daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de waardering; een verantwoordelijkheid, die intussen volgens het Reglement van Arbeid beperkt is tot die van den niet-terzake-kundige. Deze beperking is in de grond van de zaak overbodig, want het spreekt vanzelf, dat de accountant slechts kan oordelen uit hoofde van zijn arbeid als accountant. Hoe dit zij, het is duidelijk, dat het bij deze beperkte bevoegdheid tot oordelen en bij de daaruit afgeleide beperkte verantwoordelijkheid niet past, een bijzondere nadruk op het oordeel te leggen. Als de accountant door de afgifte van zijn goedkeurende verklaring zich stilzwijgend ook accoord verklaart met de toegepaste waardering, dan is zulks in overeenstemming met de plaats, welke

zijn beoordeling van de waardering inneemt in het kader van zijn functie. Als hij uitdrukkelijk en in 't bijzonder zijn oordeel over de waarde der voorraden uitspreekt, dan geeft hij aan dit oordeel een relif, waardoor het gelicht wordt uit het verband van zijn functie; hij wekt aldus een groter vertrouwen met zijn uitspraak dan door zijn arbeid gerechtvaardigd is en neemt daarmee ook een bijzondere verantwoordelijkheid op zich. Deze wijze van handelen is dus in strijd met de rationele grondslagen der accountants-contrôle en derhalve schadelijk voor het beroep en gevaarlijk voor den betrokken accountant.

Wanneer wij tenslotte ook deze mededelingen uit de besproken accountants-verklaring geëlimineerd denken, dan blijft nog een aantal mededelingen over, welke bijzonderheden inhouden omtrent de wijze waarop het onderzoek is verricht. Enkele daarvan hebben, zoals ik reeds opmerkte, de strekking van een voorbehoud; daarover spreek ik thans niet. Wat overblijft is een relaas van verrichte werkzaamheden, enkel en alleen dienende om den lezer in te lichten omtrent de wijze waarop de accountant zijn taak heeft verricht. Ook van deze mededelingen moet gezegd worden, dat ze zowel overbodig als schadelijk zijn. Overbodig omdat ze zonder zin zijn zowel voor de leek als voor de deskundige; geen van beiden kan er een oordeel aan ontlenen omtrent de doeltreffendheid der controle. En schadelijk, omdat ze afbreuk doen aan de doeltreffendheid van de verklaring.

Wat is immers het doel van de verklaring? Ze wordt in het verkeer gebracht om bij den verstandigen leek het vertrouwen te wekken of te versterken in de juistheid van de mededelingen der bestuurders, welke in de vorm van de jaarrekening c.a. aan de aandeelhouders en anderen omtrent de financiële stand van zaken en de uitkomsten van het bedrijf worden verstrekt. De verklaring zal dus haar doel te beter dienen naarmate ze stelliger is en minder te denken geeft, naarmate ze voor de leek gemakkelijker te begrijpen is. Welnu, er kan geen twijfel zijn over de vorm, waarin de verklaring het meest aan deze voorwaarden voldoet: de eenvoudige ondertekening of de ondertekende bondige verklaring van accoordbevinding. Elke toevoeging aan deze eenvoudige verklaring doet afbreuk aan haar nuttig effect. Toevoegingen omtrent de verrichte werkzaamheden doen de vraag rijzen, of andere werkzaamheden, die niet minder nodig zijn, zijn nagelaten. Hoe langer de verklaring is, hoe meer vragen in die richting rijzen. De verstandige leek vraagt zich verwonderd af, waartoe de mededelingen dienen, als de accountant, in wiens handtekening hij vertrouwen stelt, zonder voorbehoud de jaarrekening heeft goedgekeurd. Als hij al in staat is om de uitvoerige mededelingen in haar vak-technische betekenis te begrijpen, dan rijst er toch twijfel bij hem ten aanzien van de strekking: is wellicht toch een voorbehoud bedoeld?

De beknopte verklaring doet geen vragen rijzen en wekt geen twijfel. En, als er een voorbehoud gemaakt wordt, dan spreekt dit voorbehoud duidelijk aan; het treedt onverholen voor den dag.

**

De vorenstaande beschouwingen heb ik vastgeknoopt aan de verklaring van den accountant in het verslag van het Philips-concern; ze gaan echter in haar strekking uit boven dit bijzondere geval. Ik heb daarom overwogen, mijn zienswijze met betrekking tot het hier behandelde onderwerp los van het geval uiteen te zetten; ik ben evenwel tot de slotsom gekomen, dat de door mij gekozen wijze van behandeling de voorkeur verdient. Ziehier waarom.

In de eerste plaats omdat het besproken rapport de aanleiding vormde tot het schrijven van dit artikel, een gevolg van de omstandigheid, dat het in de buitenlandse vakpers reeds enige malen het onderwerp van een beschouwing was geweest, zodat het nodig werd, tegenover en naast de zienswijze van den Engelschen accountant een Nederlandse opvat-

ting te plaatsen. Daarbij komt, dat het onderhavige rapport ook voor Nederland uitzonderlijk uitvoerig is; ik ken geen andere Nederlandse verklaring, die zo in details treedt als die van den accountant van het Philips-concern. Daardoor werd dit rapport een waar schoolvoorbeeld van de uitvoerige verklaring, aan de hand waarvan ik mijn zienswijze beter kon in het licht stellen dan met behulp van enige andere gepubliceerde verklaring en ook meer doeltreffend dan in een beschouwing, los van de praktische feiten.

Er is ook nog een andere grond voor de door mij gevolgde wijze van behandeling. Het Philips-concern is een van onze belangrijkste ondernemingen en zijn accountant is een van onze meest geziene vaklieden. Bij vorm en inhoud van het onderhavige rapport is dientengevolge een Nederlands vakbelang betrokken. Het zou een winst zijn voor het vak, indien in de toekomst het verslag van Philips en de verklaring van zijn accountant den Nederlandsen accountant ten voorbeeld zou kunnen worden gesteld.

Th. L. Jr.

DE ACCOUNTANTSVERKLARING IN DE GEPUBLICEEERDE JAARREKENING (I)

De wijze, waarop de accountant in Nederland gewoon is in het gepubliceerde jaarverslag te verklaren, dat de jaarrekening accoord is, verschilt in belangrijke mate van de verschijningsvormen in Engeland en de Vereenigde Staten.

Traditie en ontwikkeling van het beroep hebben ertoe bijgedragen, dat een vaste lijn in de gepubliceerde accountantsverklaringen moeilijk te onderkennen valt. En als men die lijn flauw afgetekend ziet, is het aantal afwijkingen talrijk en dikwijls zo belangrijk van strekking, dat men de afwezigheid van de korte, sobere clausules uit de Angelsaksische landen betreurt.

Dikwijls is er sprake van onnodig lange phrases en ijdel woordenspel, die verwarrend werken, zelfs op den vakkundigen lezer en die de accountantsverklaring alles eerder maken, dan wat zij behoort te zijn, namelijk een korte, stellige en oprechte mededeling, welke in diepste wezen een zegel, een verklaring van „echtheid” is.

De studie van deze verschijningsvormen is zo belangwekkend, dat ik heb gepoogd het materiaal, voorkomende in de jaarverslagen van onze meest bekende Nederlandse ondernemingen te toetsen aan de normen, waaraan naar mijn mening de in het jaarverslag opgenomen verklaring moet voldoen.

Ik besef zeer wel, dat ik hiermede een vrij moeilijk onderwerp aansnijd. Eerstens zal men het van verschillende zijden wel min of meer oneens zijn betreffende de normen, waaraan de in het gepubliceerde jaarverslag opgenomen verklaring moet voldoen, en dientengevolge natuurlijk ook met mijn critiek op de verschijningsvormen.

Ook zal het niet altijd mogelijk zijn, de tekst van een verklaring besprekende, het terrein van de vaktechnische eisen te vermijden. Toch meen ik voor dit vraagstuk een algemeen recept te mogen aanbevelen en wel dit: Naar mijn overtuiging moet de accountant te allen tijde voldoen aan de universele eis, dat het oordeel, dat hij uitspreekt moet zijn gegrond op arbeid, welke een voldoende „Unterlage” vormt voor dat oordeel en op objectieve normen berust. Dat dit in vele gevallen niet het geval geweest kan zijn bij het door mij onderzochte materiaal heeft tot gevolg, dat er op alle mogelijke wijzen wordt getracht zich te dekken op de eventuele gevolgen van de onvolkomenheden van eigen werk. In dit verband herinner ik aan een uitspraak van *Prof. Limperg*, waarbij deze zegt, dat degene, die een voorbehoud maakt t.a.v. de verrichte arbeid, daarmee *erkent*, dat er een norm voor die arbeid bestaat.

Al degenen, die b.v. in hun verklaring vermelden, dat zij bij hun arbeid hebben „gesteund” op de interne controle,